

சிந்திக்கவும், சரிபார்க்கவும், சமர்ப்பிக்கவும்
Think, Check, Submit

ஜெ. பா. சாம் செல்வகுமார், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, நா.ம.ச.ச.வெ. நா. கல்லூரி, மதுரை,
தமிழ்நாடு, இந்தியா.

J. B. Sam Selvakumar, Assistant.Professor, Department of Tamil, N.M.S.S.V.N.College, Madurai - 19

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9205-0539>

DOI: 10.5281/zenodo.6368767

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஓர் ஆய்வு மற்றும் பதிப்புலகில் ஓர் எச்சரிக்கை அணி சிந்திக்கவும், சரிபார்க்கவும், சமர்ப்பிக்கவும் (Think, Check, Submit) எனலாம். ஆராய்ச்சியாளர்களின் தரமான ஆய்வுக்கட்டுரைகள் வெளிவருவதற்கு அக்காலம் முதல் ஆய்விதழ்கள் பெரிதும் துணை நிற்கின்றன. தற்கால ஆய்விதழ்கள் அனைத்தும் அறிவுத் திருட்டையும், கருத்துத் திருட்டையும் தவிர்க்கும் நோக்கில் பல முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ளன. அதுமட்டுமல்லாமல் இந்த ஆய்வுக் கட்டுரையானது தரமான இதழ்கள், புத்தகங்கள் மற்றும் பதிப்பகங்களில் அமைந்து வெளிவரவேண்டுமெனில் என்னென்ன வரைமுறைகளை ஆய்வாளர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டுமென்று வரையறைகளை எடுத்துக்கூறுகின்றன. அதனை Think, Check, Submit <https://thinkchecksubmit.org/> (சிந்திக்கவும், சரிபார்க்கவும், சமர்ப்பிக்கவும்) விளக்கும்முகமாக இக்கட்டுரையானது அமைகின்றது.

கருச் சொற்கள்: ஆய்விதழ்கள், சிந்திக்கவும், சரிபார்க்கவும், சமர்ப்பிக்கவும்.

முன்னுரை

சிந்திக்கவும், சரிபார்க்கவும், சமர்ப்பிக்கவும் (Think, Check, Submit) ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்கள் ஆராய்ச்சிக்காக நம்பகமான பத்திரிகைகள் மற்றும் வெளியீட்டாளர்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது. மேலும், பலவிதமான கருவிகள் மற்றும் நடைமுறை ஆதாரங்கள் மூலம் சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்களுக்குக் கல்வி கற்பது, ஒருமைப்பாட்டை மேம்படுத்துதல் மற்றும் நம்பகமான ஆராய்ச்சி மற்றும் வெளியீடுகளில் நம்பிக்கையை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு செயல்படுகிறது.

ஆராய்ச்சி முடிவுகளை உலகத்துடன் பகிர்ந்துகொள்வது மானிட வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியமாகும். ஆனால், பல வெளியீடுகளுடன், ஒரு குறிப்பிட்ட இதழ்களை பத்திரிக்கையை நீங்கள் நம்பலாம் என்பதை எப்படி உறுதியாக நம்புவது? உங்கள் ஆராய்ச்சிக்கு நம்பகமான இதழ்களையும் வெளியீட்டாளர்களையும் தேர்வு செய்வதை உறுதி செய்ய, சிந்திக்கவும், சரிபார்க்கவும், சமர்ப்பிக்கவும் (Think, Check, Submit) சரிபார்ப்புப் பட்டியலைப் பின்பற்றலாம்.

நம்பகமான பத்திரிகை அல்லது வெளியீட்டாளரிடம் உங்கள் ஆராய்ச்சியைச் சமர்ப்பிக்கிறீர்களா? இது உங்கள் ஆய்விற்கான சரியான இதழா அல்லது புத்தகமா? என்று வெளியீட்டாளரை மதிப்பிடுவதற்கு இதன் சரிபார்ப்புப் பட்டியலைப் பயன்படுத்தலாம். இச்சரிபார்ப்பு பட்டியலில் உள்ள கேள்விகளுக்கு நீங்கள் 'ஆம்' என்று பதிலளித்தால் மட்டுமே கட்டுரைகள் வெளியிடப்படும். சரிபார்ப்புப் பட்டியல் என்பது உங்கள் ஆராய்ச்சிக்கு ஒரு வெளியீட்டாளர் பொருத்தமானவரா இல்லையா என்பதை மதிப்பிடும்போது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவற்றைக் கண்டறிய ஒரு கருவி ஆகும்.

நம்பகமான வெளியீட்டாளரிடம் உங்கள் ஆராய்ச்சியைச் சமர்ப்பிக்கிறீர்களா?

உங்கள் ஆராய்ச்சிக்கு நீங்கள் பரிசீலிக்கும் வெளியீட்டாளர் சரியானவர் என்பதை எப்படி உறுதிப்படுத்துவது? என்று கேள்விகளை முன்வைக்க வேண்டும். மேலும், ஆராய்ச்சி உலகம் முழுவதும் வெளியிடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வெளியீட்டாளர்கள் தொடங்கப்படுகிறார்கள். பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் கொள்ளையடிக்கும் வெளியீட்டைப் பற்றி கவலை கொண்டுள்ளனர். எங்கு வெளியிடுவது என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது புதுப்பித்த வழிகாட்டுதலைக் கண்டறிவது என்ப சவாலாக இருக்கலாம். நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த வெளியீட்டாளர் நம்பகமானதா என்பதைச் சரிபார்க்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலைப் பார்க்கவும்.

- உங்களுக்கோ அல்லது உங்கள் சக ஊழியர்களுக்கோ வெளியீட்டாளரைத் தெரியுமா?
- இதற்கு முன் இந்த வெளியீட்டாளரிடமிருந்து ஏதேனும் புத்தகங்கள் அல்லது அத்தியாயங்களைப் படித்திருக்கிறீர்களா?
- இந்த வெளியீட்டாளரால் விநியோகிக்கப்படும் சமீபத்திய புத்தகங்களைக் கண்டறிவது எளிதானதா?
- அவர்கள் புத்தகங்களை எவ்வாறு விநியோகிக்கிறார்கள் என்பது தெளிவாக உள்ளதா?

- புத்தகங்கள் எந்த வடிவங்களில் கிடைக்கின்றன, எந்த விலை நிலைகள் உள்ளன என்பதைச் சொல்ல முடியுமா? (எ.கா. வாங்குவதற்கான மின்புத்தகம் அல்லது திறந்த அணுகல், கடினமான அல்லது மென்மையான அட்டையில் அச்சிடுதல் போன்றவை)
- கல்வி ஆசிரியர்கள் உங்கள் துறையில் நிரூபிக்கப்பட்ட சாதனையை வைத்திருக்கிறார்களா?
- வெளியீட்டாளரை எளிதில் அடையாளம் கண்டு தொடர்பு கொள்ள முடியுமா?
- புத்தகத்தின் முன்பகுதியிலும் இணையதளத்திலும் பதிப்பாளர் பெயர் தெளிவாகக் காட்டப்பட்டுள்ளதா?
- தொலைபேசி, மின்னஞ்சல் மற்றும் அஞ்சல் மூலம் வெளியீட்டாளரைத் தொடர்பு கொள்ள முடியுமா?
- எந்த வகையான சக மதிப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் அது சுயாதீன/வெளிப்புற மதிப்பாய்வாளர்களை உள்ளடக்கியிருந்தால், வெளியீட்டாளர் அவர்களின் இணையதளத்தில் தெளிவாக உள்ளாரா?
- வெளியீட்டாளர் ஒரு நிபுணர் ஆசிரியர் குழு அல்லது உங்கள் பாடப் பகுதியில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்களால் மதிப்பாய்வு செய்கிறார்களா?
- நீங்கள் பயன்படுத்தும் அல்லது உங்கள் சக பணியாளர்கள் பயன்படுத்தும் சேவைகளில் புத்தகங்கள் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா?
- உங்கள் புத்தகம் அல்லது அத்தியாயம் எளிதாகக் கண்டறியக்கூடிய தரவுத்தளத்தில் அட்டவணையிடப்பட்டதா அல்லது காப்பகப்படுத்தப்பட்டதா?
- OAPEN அல்லது CLOCKSS போன்ற டிஜிட்டல் வெளியீடுகளின் நீண்ட கால காப்பகத்தையும் பாதுகாப்பையும் வெளியீட்டாளர் உறுதி செய்கிறாரா?
- பதிப்பாளர் புத்தகங்கள் மற்றும்/அல்லது அத்தியாயங்களுக்கு நிரந்தர டிஜிட்டல் அடையாளங்காட்டிகளைப் பயன்படுத்துகிறாரா?
- நிதி ரீதியாக ஆதரிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை வெளியீட்டாளர் அவர்களின் இணையதளத்தில் விளக்குகிறாரா?
- ஆசிரியர்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுமா இல்லையா என்பது தெளிவாக உள்ளதா?
- கட்டணங்கள் இருந்தால், வெளியீட்டாளர் இணையதளம் தொகை, நாணயம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுகிறதா, இந்தக் கட்டணங்கள் எதற்காக, எப்போது வசூலிக்கப்படும்? என்பதை விளக்குகிறதா என்பதைப் பார்க்கவும்.

- தள்ளுபடிகள் கிடைக்குமா இல்லையா என்பதை வெளியீட்டாளர் இணையதளம் விளக்குகிறதா?
- வெளியீட்டாளர் இணையதளத்தில் ஆசிரியர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதா?
- திறந்த அணுகல், வெளியீட்டாளரிடம் தெளிவான உரிமக் கொள்கை உள்ளதா, அதில் ஏதேனும் விருப்பமான உரிமங்கள் மற்றும் ஆசிரியரின் தேவைகளைப் பொறுத்து விதிவிலக்குகள் அனுமதிக்கப்படுமா? அவர்களின் வெளியீடுகளில் உரிம விவரங்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா? உங்கள் படைப்பு வெளியிடப்பட்ட உடனேயே திறந்த அணுகலாக கிடைக்குமா?
- உங்கள் படைப்பின் பதிப்புரிமையைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள வெளியீட்டாளர் உங்களை அனுமதிக்கிறாரா? உங்கள் புத்தகம் அல்லது அத்தியாயத்தின் மின்னணுப் பதிப்பை, எடுத்துக்காட்டாக, நிறுவனக் களஞ்சியம் மற்றும் எந்த விதிமுறைகளின் கீழ் பகிர்ந்து கொள்ள வெளியீட்டாளர் உங்களை அனுமதிக்கிறார்?
- ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ராயல்டி ஒப்பந்தங்கள் பற்றி வெளியீட்டாளர் தெளிவாக உள்ளாரா?
- எழுத்தாளர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மதிப்பாய்வாளர்களுக்கு சாத்தியமான முரண்பாடுகள் குறித்து வெளியீட்டாளர் தெளிவான கொள்கையைக் கொண்டிருக்கிறாரா?
- நகல் எட்டிங், மார்க்கெட்டிங் மற்றும் உரிமை நிர்வாகத்தை ஆதரிப்பது போன்ற ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகள் குறித்து வெளியீட்டாளர் தெளிவாக உள்ளாரா?
- உங்கள் படைப்பின் அணுகல் மற்றும் பயன்பாடு பற்றிய தகவலை அவர்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு வழங்குவார்கள் என்பதில் வெளியீட்டாளர் தெளிவாக உள்ளாரா? என்று பார்க்க வேண்டும்.

நீங்கள் சரிபார்க்க விரும்பும் பிற விஷயங்கள்

- வெளியீட்டாளர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குழுவில் உறுப்பினரா?
- அவர்கள் வெளியீட்டு நெறிமுறைகள் குழுவின் (COPE) வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுகிறார்களா?
- புத்தகம் திறந்த அணுகலுடன் விநியோகிக்கப்படும் என்றால், அது திறந்த அணுகல் புத்தகங்களின் (DOAB) கோப்பகத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதா?

- வெளியீட்டாளர் திறந்த அணுகல் விருப்பத்தை வழங்கினால், வெளியீட்டாளர் திறந்த அணுகல் ஸ்காலர்லி பப்ளிஷர்ஸ் அசோசியேஷன் (OASPA) ஐச் சேர்ந்தவரா?
- பதிப்பாளர் வேறொரு சங்கத்தில் உறுப்பினரா?

சிந்திக்கவும், சரிபார்க்கவும், சமர்ப்பிக்கவும் (Think, Check, Submit) தேவை

பட்டியலில் உள்ள பெரும்பாலான அல்லது அனைத்து கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் 'ஆம்' என்று இருந்தால் அந்த இதழ் அல்லது பதிப்பகம் நம்பகத்தன்மை உடையதாகும். சரிபார்ப்புப் பட்டியலைப் பூர்த்தி செய்து, மேலே உள்ள பெரும்பாலான அல்லது எல்லா கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் 'ஆம்' என்று பதிலளிக்க முடிந்தால் மட்டுமே உங்கள் கையெழுத்துப் பிரதியை இதழ்களுக்குச் சமர்ப்பிக்கவும்.

முடிவுரை

மேலே கூறப்பட்டுள்ள அனைத்துத் திட்டங்கள், வரையறைகள் போன்றவற்றை ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் எழுதுகின்ற ஆய்வாளர்கள் மேற்கொண்டால், ஆய்வுக்கட்டுரைகள் தரமானதாக வெளிவருவதோடு எதிர்கால ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு மிகவும் பயனள்ளதாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. தற்பொழுதுள்ள ஆய்விதழ்களில் ஆய்வாளர்கள் தங்களது ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வெளியிட்டால் இணையதளத்தில் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழாய்வில் சிந்திக்கவும், சரிபார்க்கவும், சமர்ப்பிக்கவும் (Think, Check, Submit) முறை மிகத்துல்லியமான ஆய்வுகள் வருவதற்கு உதவும் என்பதில் ஐயமில்லை.

குறிப்புகள்

1. <https://thinkchecksubmit.org/sample-page/check/> 17.09.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
2. <https://thinkchecksubmit.org/books-and-chapters/> 17.09.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
3. <https://thinkchecksubmit.org/journals/> 18.09.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
4. D, Dr Maheswari (2020): அறிஞர் ஆய்வு தளங்களும் மதிப்பீடும் (Scholarly Databases and Indexing). figshare. Book. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12356876.v2>
5. D, Dr Maheswari (2020): அறிஞர் ஆய்வுத் தளங்களும் மதிப்பீடும் - பாகம்-2 - ரிசர்ச்சு கேட் & எஸ் எஸ் ஆர் என் ("Scholarly Databases and Indexing" - Part 2 - ResearchGate & SSRN). figshare. Book. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12949229.v1>

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

Academic Research News
Development relies on Research

Academic Research News
Peer-Reviewed Journal

19

கல்வி ஆராய்ச்சி செய்திகள்
(Kalvi Ārāycci Ceytikal)
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 1- 2020

E-ISSN – XXXX-XXXX

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.